

**Mustaqillik yillarida O'zbekistonning yoshlarga oid davlat siyosatining:
tarixiy tajribasi va shakllanishi**

Turg'unova Gulnora Umidjon qizi

*Navoiy davlat universiteti tarix fakulteti,
tarix ta'lim yo'nalishi talabasi*

Anotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston hukumati mustaqillikning ilk yillaridanoq yoshlar siyosatini ustuvor yo'nalish etib belgiladi. Bu siyosatning bosh maqsadi yoshlarni har tomonlama kuchaytirish hamda ularning ta'lim, bandlik, sog'likni saqlash va ijtimoiy integratsiya kabi hayotiy ehtiyojlarini qondirishga qaratildi. Davlat strategiyasi yoshlarda milliy g'urur, mas'uliyat tuyg'usini shakllantirish va ularni jamiyat hayotining faol ishtirokchisiga aylantirishni ko'zda tutadi va shu o'rinda aytish joizki eng yuqori darajada yoshlarga oid davlat siyosatining mustahkamlanishi, yoshlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularning imkoniyatlarini kengaytirish va kelajak avlodlarning har tomonlama rivojlanishi uchun muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Аннотация. В данной статье правительство Узбекистана определило молодежную политику как приоритетное направление с первых лет независимости. Главная цель этой политики – всестороннее расширение прав и возможностей молодежи и удовлетворение ее жизненно важных потребностей в образовании, трудоустройстве, здравоохранении и социальной интеграции. Государственная стратегия направлена на воспитание у молодежи чувства национальной гордости и ответственности, а также на вовлечение ее в активную жизнь общества. В этой связи следует отметить, что она служит важной правовой основой для укрепления государственной молодежной политики на самом высоком уровне, защиты прав и свобод молодежи, расширения ее возможностей и всестороннего развития будущих поколений.

Abstract. In this state, the government of Uzbekistan has defined youth policy as a priority for first-year independence. The main goal of this policy is universal expansion of rights and opportunities for youth and ensuring vital needs and education, employment, health care and social integration. The state strategy is aimed at the education and youth of national pride and responsibility, as well as the active life of society. And let's take a look at it, because it serves a vital legal basis for

Global Academic Conference on Research and Innovation

the strengthening of state youth policy at the highest level, protection of rights and freedom of youth, expansion of opportunities and comprehensive development of the future generation.

Kalit so'zlar: *O'zbekiston, yoshlar siyosati, mustaqillik davri, huquqiy asoslar, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi qonun, ijtimoiy integratsiya, yoshlar bandligi, tarixiy tajriba, yoshlar tadbirkorligi, ma'naviy-axloqiy tarbiya.*

Mustaqillik yillarida yoshlar siyosati davlatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida rivojlanib, mamlakat kelajagini shakllantirishda yosh avlodning o'rnini va roliga katta e'tibor qaratildi. Yoshlar masalalarining keng miqyosda yoritilishi va qo'llab-quvvatlanishi O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, siyosiy barqarorligi va madaniy-ma'naviy taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Tarixiy rivojlanish bosqichlari O'zbekistonda yoshlar bilan ishlash tajribasi ikkita keskin farq qiluvchi davrga bo'linadi.

1. Sovet davri: Bu davrda yoshlar siyosati markazlashgan sovet tuzimi (masalan Komsomol) tomonidan boshqarilgan va yoshlarning ijtimoiy faoliyati faqat ushbu tuzilmalar doirasida cheklangan.

2. Mustaqillik davri: 1991-yildan boshlab mamlakat o'zining milliy yoshlar siyosatini yaratishga kirishgan. Bu bosqichda asta-sekin milliy qadriyatlarga asoslangan huquqiy va ijtimoiy mexanizmlar shakllantirildi.

O'zbekistonda yoshlarga oid siyosatning huquqiy asosi ularni har tamonlama himoya qilishning yangi bosqichiga ko'tarish yo'lida 2016-yil qabul qilingan "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi qonun bilan mustahkamlanadi. 2016-yil 14-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi Qonuni O'zbekistonda yoshlarga qaratilgan siyosatni tubdan isloh qilish yo'lida muhim bosqich bo'ldi. Ushbu hujjat Respublikada yoshlarga oid davlat siyosatining yagona huquqiy asosini yaratdi va bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarni institutsional huquqiy moliyaviy jihatdan mustahkamladi. Qonunning asosiy maqsadi ham O'zbekiston yoshlarga oid davlat siyosatini huquqiy jihatdan tartibga solish, yosh avlodning intellektual, ma'naviy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun davlat tomonidan kafolatlangan shart-sharoitlarni belgilashdan iborat. Ushbu hujjat bilan yana bir bor jamiyatning alohida ijtimoiy guruhi sifatida tan olinib, ularning manfaatini himoya qilish davlat siyosatining ajralmas bo'lagi sifatida qayd etildi. 1991-yildagi "Yoshlarga oid davlat siyosati asoslari to'g'risida" gi hujjatni huquqiy asosini yanada mustahkamlash

Global Academic Conference on Research and Innovation

yo'lida qabul qilingan yangi qonun bugungi kun talablari va xalqaro standartlar asosini tashkil qiladi. Mazkur hujjat orqali davlat yoshlarni ta'lim olish, sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanish, bandlikni ta'minlash tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlarda aniq kafolatlar berildi.¹

Bundan tashqari qonunda yoshlar siyosatini moliyaviy jihatdan ta'minlash, yoshlarning ijtimoiy faolligi va fuqarolik tashabbuslarini rag'batlantirish ham alohida belgilab qo'yildi. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida Qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yil 12-avgustda qabul qilingan. Senat tomonidan 2016-yil 24-avgustda ma'qullangan. Ushbu qonunning maqsadi yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunchilik ushbu Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunchilikda nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi.²

Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabr kuni Oliy Majlisdagi murojaatnomasida yoshlarga ta'lim va tarbiya berish bilan bir qatorda, ularning manaviy dunyoqarashini shakllantirish, Vatanni sevish, himoya qilish, millati bilan g'ururlanish tuyg'ularini ham singdirib borishning muhumligi alohida takidlab o'tishi ham bejiz emas. Buning eng asosiy vositalaridan biri esa shubhasiz ta'lim-tarbiyadir. Yoshlarni ma'naviy barkamol, marifiy bilimdon, zakovatli, harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, ularning ona yurtga mehri va sadoqatini oshirishga yanada ko'proq ahamiyat berish kerak.

Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan buyuk allomalar va mutafakkirlar ma'naviyat va ma'rifatga shunday ulkan hissa qo'shganlarki asrlar o'tsada, ularning ilmiy merosi bugungi kunga qadar ham xalqimizning ma'naviy dunyoqarashini boyitishda, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash davlatning ustuvor siyosati, davrning proritet talabi bo'lib qolmoqda.³

O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi "O'zbekiston - 2030" strategiyasi "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga

¹ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 14.09.2016 yildagi O'RQ-406-son

² /2-modda O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-aprelidagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda - Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-yil, 03/683/0375-son)

³ <https://president.uz/oz/lists/view/5774> Sh.M.Mirzoyoyev 2022-yil 20-dekabr kuni Oliy Majlisdagi murojaatnomasi

Global Academic Conference on Research and Innovation

oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoniga muvofiq mamlakatimizda keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish belgilangan.

Xususan, "O'zbekiston - 2030" strategiyasida yoshlarning zamonaviy kasblar bilan mashg'ul bo'lishini ta'minlash uchun har bir viloyatga bittadan "Kreativ parklar" faoliyatini tashkil etish ularga yiliga kamida 40 ming nafar yoshlarni jalb qilish, har yili iste'dodli yoshlarni xorijiy nufuzli o'quv yurtlariga yuborish maktab bitiruvchilarining kamida 2 ta xorijiy til va 1 ta kasb egallashini ta'minlash, kitobxon yoshlar sonini oshirish, "Top-500" ga kirgan xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlari asosida " ikki diplomli tizim " ni joriy etish kabi maqsadlar o'rin olgan.

Shuningdek, yoshlarning salohiyatini to'laqonli ro'yobga chiqarish maqsadida "Besh tashabbus olimpiadasi" doirasida mahalla, ta'lim muassasalari, korxonalar va tashkilotlar tizimida mukofot jamg'armasi xorijiy tillar ("Ibrat farzandlari") bo'yicha tanlovlar, kibrsport musobaqalari va "Zakovat" intellektual o'yinlari yuqori saviyada tashkil etilishi belgilangan. Yoshlar ishlari agentligi va mahalliy hokimliklar tomonidan kasblar tanlavida g'olib bo'lgan yoshlarni o'z hududlarida jihozlangan ustaxonalar bilan " Yoshlar daftari" jamoasi mablag'lari hisobidan ta'minlash amaliyoti yo'lga qo'yilishi nazarda tutulgan.

Bunda yoshlar salohiyatini yanada keng ro'yobga chiqarish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy va manaviy rivojlanishini qo'llab quvvatlash maqsadida, yoshlarning ilmiy izlanishlari va startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus innovatsiya markazlari va laboratoriyalar tashkil qilish.

Bunda grantlar, stipendiyalar va startap tanlovlari orqali yosh ixtirochilarni rag'batlantirish. Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlarga qaratilgan davlat siyosati ular uchun qulay va samarali shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan. Prezident farmoni va turli davlat dasturlari yordamida yoshlar ta'lim, kasb-hunar va tadbirkorlik yo'nalishida qo'llab quvvatlanmoqda. Yoshlar ishlari agentligi va boshqa tashkilotlar yoshlarning ijodiy va ijtimoiy salohiyatini oshirmoqda. Shu orqali, yoshlar jamiyatdagi faolligini oshirishi, mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy hayotida yanada faol ishtirok etishi ta'minlanmoqda.

O'zbekiston yoshlar siyosati, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari va mamlakat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga egadir. O'zbekiston respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqida ta'kidlaganidek, "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz

Global Academic Conference on Research and Innovation

qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat". 10 Bugungi kunda yoshlar haqida so'z borar ekan birinchi navbatda yoshlarning axborot kommunikatsiyalardan foydalana olishi va til bilishi zarurligini alohida ta'kidlash lozim. Bu borada 2021-yil 19-mayda Vazirlar Mahkamasining "Xalqaro IT-sertifikatlarga ega yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilingani muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son, 2017-yil 5-iyuldagi "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-son, 2018-yil 25-yanvardagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5313-son farmonlari, shuningdek, ko'plab qaror va yoshlarga oid boshqa qonun hujjatlarida belgilangan. Qabul qilinayotgan har bir qaror, farmon, qonun, loyiha, dastur yoshlarning mutloq hayotini yaxshilash uchun qabul qilinmoqda.

So'nggi yillarda yoshlarning erishgan yutuqlari barchamizni mamnun etayapdi. Albatta yoshlarning erishgan yutuqlarida yoshlar yetakchilarining o'rni beqiyos. Ularning samarali mehnatlari sababli ko'p yoshlarning muammolari hal etilyapdi. "Yoshlar daftari", "Temur daftar" orqali yoshlarimizga takroriy ekin uchun yerlar ajratildi. Biznes loyihalarini amalga oshirish uchun imtiyozli kreditlar ajratildi. Kasb-hunar egallashlari uchun sektorlarda tugaraklar faoliyat yurita boshladi. Viloyat, tuman hokimlari, tashkilot rahbarlariga mahallalardagi uyushmagan yoshlar biriktirilib, ularning kelajakda o'z o'rinlarini topishlari uchun yordam berishlari davlatimiz rahbari tomonidan ustuvor vazifa sifatida belgilab berilgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan yoshlar siyosati — bu shunchaki islohot emas, balki mamlakatning intellektual va iqtisodiy xavfsizligiga tikilgan eng strategik sarmoyadir. 2017-yildan buyon qabul qilingan qator farmon va qarorlar yoshlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish bilan birga, ularga "imkoniyatlar eshigi"ni keng ochib berdi. Bugungi o'zbek yoshlari nafaqat mahalliy miqyosda, balki xalqaro IT-bozori va ilm-fan maydonlarida ham o'z o'rniga ega bo'layotgani — davlatimiz tomonidan yaratilgan tizimli sharoitning amaliy hosilasidir. Zero,

Global Academic Conference on Research and Innovation

yoshlarga berilgan e'tibor — bugungi kunning vazifasi, ertangi kunning esa kafolatidir."

Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati shunchaki qog'ozlardagi islohot emas, balki har bir xonadon, har bir mahalla va har bir yoshning hayotiga kirib borgan hayotiy zaruriyatga aylandi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi tarixiy nutqi dunyo hamjamiyati uchun yoshlar masalasida yangi bir manifest bo'lib xizmat qildi. Zero, sayyoramizning kelajagi — bu bugun biz tarbiya qilayotgan, biz sharoit yaratib berayotgan va biz ishonch bildirayotgan navqiron avlodning ma'naviy qiyofasidir.

Bugungi O'zbekiston yoshlari — bu nafaqat ajdodlar merosi bilan faxrlanadigan, balki o'sha merosga munosib ravishda jahon tamadduniga yangi hissa qo'shishga qodir bo'lgan intellektual kuchdir. 2017-yildan boshlab qabul qilingan har bir farmon va qaror, xususan, "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi"dan tortib, IT-sertifikatlarni qo'llab-quvvatlashgacha bo'lgan barcha huquqiy hujjatlar birgina oliy maqsadga — Inson qadrini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Zamon shiddat bilan o'zgarimoqda. Bugun til bilmagan, axborot texnologiyalarini egallamagan yoshlar global raqobat maydonida o'z o'rnini topishi imkonsiz. Shu boisdan ham, davlatimiz tomonidan xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash, yosh mutaxassislarni xalqaro IT-sertifikatlar bilan ta'minlash borasidagi ishlari mamlakatimizning raqamli kelajagiga qo'yilgan eng mustahkam poydevordir. Biznes loyihalar uchun ajratilayotgan imtiyozli kreditlar, "Yoshlar daftari" orqali ko'rsatilayotgan manzilli yordamlar yoshlarimizda boqimandalik kayfiyatini yo'qotib, ularni jamiyatning faol bunyodkoriga aylantirdi.

Ayniqsa, mahallalarda faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilari bugungi kunning haqiqiy qahramonlaridir. Ular davlat va yoshlar o'rtasidagi eng yaqin maslahatgo'y, har bir yigit-qizning dardu quvonchiga sherik bo'lgan tirgakdir. Uyushmagan yoshlar bilan ishlash, ularning bandligini ta'minlash va qishloq xo'jaligida yer ajratish orqali daromad manbai yaratish tizimi dunyoning ko'plab davlatlari uchun o'rnak bo'ladigan tajriba maktabiga aylandi.

Biz bir haqiqatni anglashimiz kerak: yoshlarga tikilgan sarmoya — bu tariximizning davomiyligi va kelajagimizning kafolatidir. Amir Temur bobomizning buyuk saltanati, Mirzo Ulug'bekning yuksak ilm-fani va jadid bobolarimizning muqaddas orzulari bugun Yangi O'zbekiston yoshlarining g'ayrat-

Global Academic Conference on Research and Innovation

shijoatida qayta bo'y ko'rsatmoqda. Har bir yaratilgan sharoit, har bir ochilgan to'garak va har bir qo'llab-quvvatlangan loyiha — bu ertangi Uchinchi Renessansning bir bo'lagidir.

Shunday ekan, bizning oldimizda turgan eng muqaddas vazifa — yoshlarimizning o'z salohiyatini namoyon etishlari uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishdir. Zero, qalbida vatan ishq, qo'lida zamonaviy bilim va ongida yuksak tafakkur bo'lgan yoshlar bilan O'zbekiston hech qachon yengilmaydi va doimo yuksak marralarni zabt eta beradi. Bizning yoshlarimiz nafaqat O'zbekistonning, balki butun dunyoning farovonligi uchun xizmat qiladigan buyuk insonlar bo'lib kamol topishiga ishonchimiz komil va qat'iydir!

4

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi / "O'zbekiston " nashriyoti Toshkent. 2022-yil
2. Karimov I. A Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch "Manaviyat" nashriyoti 2007-yil
3. Umida Yo'ldoshiva O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy sudi eksperti Yoshlarga oid davlat siyosati - mamlakat kelajagi barqarorligi va taraqqiyotining kafolatidir. "O'zbekiston " 02.04.2025-yil
5. Sobirjon G'ofurov Markaziy Osiyo mintaqaviy tahdidlar, integratsiya, zamonaviy siyosiy jarayonlar "Toshkent" 2023-yil Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Toshkent sh., 1997-yil 29-avgust, 463-I-son.
6. Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida president farmoni.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 14.11.2017 yildagi 914-son.
<http://lex.uz/docs/-3409650> .
8. Shavkat Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston Strategiyasi". O'zbekiston. T-2021.

⁴ Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonunning 15-moddasi.
10 Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi